

ТЕЗ БУЗИЛАДИГАН ЮКЛАРНИ ТАШИШ УЧУН ТРАНСПОРТ
ВОСИТАЛАР КОНСТРУКЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6589849>

Б.А. Абдуллаев

т.ф.н., доцент

Р.А. Мадримова

Д.Р. Дусчанов

магистрант

Тошкент давлат транспорт университети

Аннотация: *Ўзбекистон Республикасида тез бузиладиган юкларни ташишининг ҳозирги ҳолати ва ривожланиши истиқболларини баҳолашдан иборат. “Йўлрефтранс” АЖ нинг рефрижератор вагонлари паркиннг ҳолати таҳлил қилинди. Ўзбекистон темир йўлларида тез бузиладиган юкларни ташишни ривожлантириши учун рефрижератор контейнерларини жорий этиши бўйича асосий таклифлар ишлаб чиқилди.*

Калит сўзлар: *тез бузиладиган юкларни ташиши, “Йўлрефтранс” АЖ, рефрижератор ҳаракат таркиби парки, рефрижератор контейнерлари, энергия билан таъминловчи дизел вағони.*

Кейинги йилларда Ўзбекистон Республикасида боғдорчилик, узумчилик, сабзавотчиликни ривожлантириш, илгари пахта етиштириш учун фойдаланилган унумдор ерларни кўпайтиришга катта эътибор қаратиб келинмоқда. Ўзбекистон иқлими юқори ҳосил олиш имконини беради, айрим сабзавотлардан йилига икки марта ҳосил олиш мумкин.

Нафақат Ўзбекистон аҳолиси учун ҳосил етиштириш, балки бошқа давлатларга, масалан, Россия, Қозоғистон ва бошқаларга сотиш имконияти пайдо бўлди.

Шу муносабат билан Ўзбекистон экспортининг ўзига хос хусусиятларини инобатга олган ҳолда ТБЮ ташиш учун автотранспорт воситаларини танлаш ва уларни истеъмолчига етказиб беришнинг энг самарали усулини таъминлаш зарурати пайдо бўлди.

12 вагонли секциядан иборат музлаткичли поездлардан фойдаланилмайди. Фақат Германияда ишлаб чиқарилган 5 вагонли ЗБ-5 секциялари ва Брянск машинасозлик заводининг 5 вагонли БМЗ секциялари ва ГДРда қурилган автоном рефрижератор вагонлари (АРВ) фойдаланишда қолган [1].

«Алтайвагон» ОАЖ янги автоном рефрижератор вагонларини (АРВ) ишлаб чиқди. АРВ тез бузиладиган, тез бузилмайдиган қадоқланган тара-донали юкларнинг кенг ассортиментини ташиш учун мўлжалланган. Вагон ичидаги иш ҳарорати -20°C дан $+15^{\circ}\text{C}$ гача, атроф-муҳит ҳарорати диапазони -60°C дан

+55°C гача. Вагон такрорий совутиш ва иситиш тизими, шунингдек, ҳаво айланиш тизими билан жиҳозланган.

Россияда катта сифимли совутгичли контейнерлар гуруҳини энергия билан таъминлаш учун янги вагонларни ишлаб чиқариш ишлаб чиқилди ва ишга туширила бошланди.

Катта ҳажмли рефрижераторли контейнерлар гуруҳининг электр таъминоти вагони юк поездларининг бир қисми сифатида, шунингдек темир йўлларнинг электрлаштирилган ва электрлаштирилмаган участкаларида алоҳида локомотив билан ишлаш учун мўлжалланган.

Замонавий йирик, ўрта ва кичик тоннажли контейнерлар асосидаги рефрижераторли ва изоляцияланган контейнерларнинг конструкциялари жаҳон андозалари асосида мунтазам такомиллаштирилмоқда. Рефрижераторли, машина совутадиған изотермик, маълум вақт давомида маълум ҳароратни сақлайдиган термос-контейнерлар ҳамда азот ва камайтирилган карбонат ангидрид ёрдамида совутиладиган контейнерлар фойдаланишга туширилади [2].

Ўзбекистон ҳудудида “ЙўлРефТранс” АЖ тизимида битта рефрижератор деполари мавжуд. Депо балансида хизмат муддати тугаган ЗБ-5 рефрижератор секциялари мавжуд.

Ўзбекистондаги ТБЮ таснифланиши шундан иборатки, бунда аксарият маҳсулотларни ташиш жараёнида паст ҳарорат талаб этилмайди. Деярли барча мева ва сабзавотларни ёзда 0 дан +3°C гача бўлган ҳароратда ташиш керак.

Ҳозирда Ўзбекистонга қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини экспорт қилиш ЗБ-5 русумли рефрижератор секциялари ва автотранспортларининг оз сонли қисми билан амалга оширилмоқда, уларнинг аксариятида совутиш мосламалари мавжуд эмас.

Тез бузиладиган юкларни ташиш учун ҳаракатланувчи таркиб йўқлиги сабабли товарлар экспорти қийинлашди.

Мавжуд ТБЮ ҳаракатланувчи таркибининг хизмат қилиш муддати тугаганини ҳисобга олиб, янги техник воситаларни танлаш зарурати пайдо бўлди.

Тез бузиладиган юкларни ташиш ҳажмининг ошиши ва изоляцияланган вагонлар етишмаслиги муаммосини ҳал қилиш муносабати билан ушбу камчиликларни бартараф этиш учун қуйидаги усуллардан фойдаланиш тавсия этилади:

- янги рефрижератор поездларини сотиб олиш;
- 20 ва 40 футлик контейнерларни сотиб олиш;
- автоном рефрижератор вагонлар, контейнерлар ва энергия таъминоти тизимларини сотиб олиш.

У ёки бу усулни танлаш бир неча омилларга боғлиқ, масалан, тез бузиладиган юкларни ташиш ҳажми, йилнинг турли фаслларида маълум турдаги маҳсулот учун ҳарорат режими, кейинги тадқиқотларда ҳисобга олинади. Экспорт ва импорт, шунингдек, транзит қилинадиган мамлакатларнинг иқлим

шароитлари бир-биридан жуда фарқ қилади, натижада изоляцияланган вагон ва контейнерларнинг ҳарорат режими ушбу шароитларга мослаштирилиши керак.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Вальт Э.Б. Железнодорожный хладотранспорт. Справочно-информационные материалы: Учебное пособие для вузов железнодорожного транспорта. Екатеринбург: УрГУПС, 2003. – 175 с.

2. Абдуллаев Б.А. Аналитический обзор конструкций транспортных средств для перевозки скоропортящихся грузов / А.Б. Абдуллаев // Материалы ХИИИ Международной научно-технической конференции «Подвижной состав ХХИ века: идеи, требования, проекты» (Санкт-Петербург, 4 – 8 июля 2018 г.). – СПб.: ФГБОУ ВО ПГУПС, 2018. – С. 109 – 111.

